

УДК 37.012.1–2

МЕСТО И РОЛЬ ПРЕПОДАВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ФИЛИАЛАХ ВУЗОВ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

ТУРСУНОВА Р.Ю.

Филиал МГУ в городе Ташкенте

В статье изучен процесс реформирования системы высшего образования в Республике Узбекистан, открытия филиалов передовых высших учебных заведений Российской Федерации. Сделан вывод, что в филиалах российских вузов созданы необходимые условия для организации эффективного процесса обучения. Особое внимание уделено преподаванию общественно-гуманитарных дисциплин в филиалах. Отмечено, что важнейшим элементом в преподавании этих дисциплин является процесс воспитания молодежи в духе толерантности представителям других наций и народностей, патриотизма и любви к своей Родине.

Article covers the reform of higher education in the Republic of Uzbekistan, the opening of branches of advanced higher education institutions of the Russian Federation. It is emphasized that the branches of Russian universities have all the conditions for an effective learning process. Particular attention is paid to the teaching of social and humanitarian disciplines. One of the main tasks of the teaching staff in this field is considered to be providing high quality teaching of the aforementioned disciplines, the cornerstone of which should be the process of educating young people in the spirit of tolerance towards representatives of other nationalities as well as patriotism and love for their Homeland.

Ключевые слова: образование, концепция, реформы, университет, национальные кадры, личность, молодежь, гражданственность, воспитание, дисциплины, обучение.

Key words: education, concept, reforms, University, national staff, personality, youth, citizenship, education, discipline, training.

Независимость, обретенная Узбекистаном в 1991 году, – важнейшее историческое событие для страны, в том числе и в образовательной сфере.

В современном мире важнейшей частью общества, его движущей силой становятся образованные граждане, способные к высокопроизводительному труду, обладающие высокими духовными и моральными качествами. Именно поэтому в XXI веке успехов в развитии смогут добиться те страны, которые избрали своим приоритетом инвестиции в человеческий капитал. Только благодаря интеллектуальному потенциалу общество будет способно преодолевать современные вызовы и решать сложные проблемы [2]. В этой связи, актуальными являются вопросы, связанные с функционированием высших учебных заведений не только отечественных (узбекских), но и филиалов вузов Российской Федерации.

За годы независимости система высшего образования в нашей республике претерпела значительные изменения, что отразилось на качестве отбора и подготовки высококвалифицированных специалистов.

В Узбекистане создана отвечающая современным международным стандартам двухступенчатая система высшего образования: бакалавриат и магистратура.

Программы, по которым ведётся преподавание в вузах республики, разрабатываются и регулируются компетентным государственным органом – Министерством высшего и среднего специального образования.

Сегодня в Узбекистане, помимо отечественных вузов, функционируют и филиалы ведущих вузов Российской Федерации. Среди них – филиалы Российской экономической академии им. Г.В. Плеханова (с 1995 г.), Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в г. Ташкенте (с 2006 г.), Российского университета нефти и газа имени И.М. Губкина (с 2007 г.), Филиал Национального исследовательского технологического университета «Московский институт стали и сплавов» в Алмалыке (с 2018 г.). Все они готовят бакалавров и магистров по востребованным на рынке труда специальностям. Дипломы выпускников указанных вузов имеют международный формат.

Правительство Республики Узбекистан заинтересовано в подготовке высококлассных специалистов для дальнейшего их служения на благо страны.

В условиях глобализации всё большее значение для устойчивого экономического развития начинает приобретать воспроизводство и подготовка высокообразованных и высококвалифицированных кадров, владеющих современными технологиями, знающих иностранные языки и не теряющих связей с культурными корнями.

Как указал на встрече с представителями науки Президент Узбекистана Ш.М. Мирзиёев, необходимо развивать научное сотрудничество с ведущими мировыми институтами, университетами, научными центрами и академиями наук [1]. В этой связи, необходимо указать на успешную интеграцию в образовательное поле нашей республики филиалов ведущих российских вузов.

Филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова в г. Ташкенте функционирует на рынке образовательных услуг Республики Узбекистан с 1995 года. Это – конкурентоспособное учебное заведение, известное своей славной историей и сильным профессорско-преподавательским составом, в котором выстроен триединый процесс образовательной и научной деятельности, социальной и воспитательной работы. РЭУ в г. Ташкенте видит своей главной задачей ответственную плодотворную работу по подготовке высококвалифицированных кадров в соответствии с общепризнанными международными требованиями, предъявляемыми к качеству высшего образования, целями и задачами Национальной программы по подготовке кадров Республики Узбекистан. Задачей Ташкентского филиала является обеспечение общедоступного, качественного и непрерывного образования в современной конкурентной образовательной среде на основе новейших инновационных образовательных технологий, интеграции процессов обучения, воспитания, научной и общественной деятельности.

Ташкентский филиал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова является обособленным структурным подразделением МГУ. Филиал был создан в Ташкенте 24 февраля 2006 года постановлением Первого президента Узбекистана Ислама Каримова. 1 сентября того же года началось обучение. В настоящее время в структуре Филиала действует два факультета: «Психологии» и «Прикладной математики и информатики».

Филиал Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина в г. Ташкенте был основан в 2007 году в соответствии с Постановлением Первого президента Республики Узбекистан. Подготовка бакалавров ведется по следующим направлениям: «Эксплуатация и обслуживание объектов добычи газа, газоконденсата и подземных хранилищ», «Нефтегазовое дело», «Горное дело».

Филиал Национального исследовательского технологического университета «Московский институт стали и сплавов» был открыт в 2018 году в Алмалыке. Высшее учебное заведение призвано готовить инженерно-технические кадры для производственно-промышленной отрасли Узбекистана, по направлениям: «горное дело», «металлургия», «автоматизация и управление технологическими процессами и производством».

В филиалах российских вузов созданы все условия для эффективного процесса обучения. Современные аудитории, компьютерные, лингафонные кабинеты, лекционные залы, оснащенные мультимедийным оборудованием, информационно-ресурсный центр, содержащий не только книжный фонд, но и электронную библиотеку, т.е. созданы все условия для творческой самореализации личности. На постоянной основе проводятся творческие конкурсы по сценическому искусству, организовываются национальные и международные праздники, научно-практические конференции.

Указанные выше филиалы ведущих вузов РФ являются флагманом узбекско-российского сотрудничества. Об этом свидетельствует большое количество мероприятий, регулярно организуемых в филиалах совместно с обществом дружбы «Узбекистан-Россия», Росзарубежцентром и Россотрудничеством. Вузы активно способствуют делу развития и расширения культурных связей между нашими странами. Тематика встреч и конференций охватывает историю России, установление дипломатических отношений между Россией и Узбекистаном, дни рождения великих российских писателей, поэтов и мыслителей. На регулярной основе проводятся мастер-классы зарубежных ученых. Практикуются вахтовые лекции и семинары высококвалифицированных специалистов из головных вузов. Выдаваемые выпускникам филиалов дипломы признаются документом о высшем образовании и в Республике Узбекистан, и в Российской Федерации.

Особое внимание хотелось уделить преподаванию общественно-гуманитарных дисциплин в вышеуказанных филиалах. Одной из главных задач профессорско-преподавательского состава, работающего в этой сфере, является качественное преподавание этих дисциплин, краеугольным камнем которых должен стать процесс воспитания молодежи в духе толерантности к представителям других наций и народностей, а также патриотизма и любви к своей Родине.

Государство регулирует систему образования, определяя уровень требований к его содержанию и объему. Программы, по которым ведется преподавание в вузах республики, предусматривают в одном блоке до 25% общественно-гуманитарных дисциплин. Не являются исключением и действующие филиалы российских вузов. Главным направлением в преподавании общественно-гуманитарных наук должно стать формирование системы демократического, гражданского образования, что в конечном результате приведет к созданию демократической гражданской культуры.

Конечным итогом в освоении общественно-гуманитарных наук призвано стать социальное действие, применение знаний на практике, а не освоение абстрактных и виртуальных понятий. Огромное значение приобретает воспитание у студентов практических навыков, выработки идеологического иммунитета, гражданского осознанного поведения с учетом духовных норм и общечеловеческих ценностей современного мира.

Стать гражданином свободного, справедливого, демократического общества – этому необходимо учиться, овладевать следующими навыками: коммуникабельность, аналитическое мышление, толерантность по отношению к окружающим, самовоспитание, самостоятельность, предприимчивость, инициативность и т.д. Долг преподавателей общественно-гуманитарных наук – обучить студентов общечеловеческим ценностям, которые придадут нашей многогранной жизни определенную осмысленность.

Актуальным сегодня является вопрос: каким образом необходимо «преподавать» духовные ценности? Ответом на него является выделение главных, приоритетных методов преподавания. Эффективными оказываются те методы, которые достигают поставленных целей. Новые педагогические технологии и современные методы в преподавании общественно-гуманитарных дисциплин должны заставлять студентов критически мыслить, выдвигать свои точки зрения, смотреть на ситуацию через призму общечеловеческих ценностей и норм. Красной нитью через весь процесс преподавания проходит идея трансляции фундаментальных ценностей, их усвоение в процессе обучения, и дальнейшее самовоспитание в нормах демократического, гражданского поведения.

Целью данных дисциплин является разъяснение сущности и содержания понятий: толерантность, духовность, просветительство, суверенитет, демократия, их исторические разновидности, сущности картины мира и процессов глобализации, смысла и содержания понятий ценности, возрождения, гражданской ответственности.

Главными задачами изучаемых дисциплин является формирование основ нового мировоззрения и идеологического иммунитета, навыков самостоятельного мышления у молодежи, путем внедрения в сознание студентов всех понятий и принципов духовной сферы, недопущение появления так называемого духовного вакуума среди молодого поколения. Одним словом, должна решаться благородная задача воспитания в духе любви к своей стране здорового и совершенного молодого поколения, имеющего творческое мировоззрение и живущего прогрессивными идеями человечества.

Общественно-гуманитарные предметы – это дисциплины о свободе совести и слова, о толерантности по отношению к друг другу, другой религии, об общечеловеческих ценностях, о независимом мышлении и самостоятельности в своих поступках.

При изучении общественно-гуманитарных дисциплин мы предлагаем опираться на теоретические основы социологии, истории, философии, политологии, культурологи и т.д., которые раскрывают разнообразие и закономерности всех сторон жизни нашего общества. Но важно подчеркнуть, что именно государственные идеи, которые мы определили на первом этапе собственного пути развития, будут иметь первостепенное значение.

Общественные дисциплины являются составной частью современного гуманитарного образования и дают студентам, всем изучающим их гражданам необходимую базисную подготовку по теории и методологии анализа духовной жизни, вырабатывают мировоззренческие ценностные критерии оценки общественных событий, умение связывать просветительские знания с духовной практикой.

Изучение общественно-гуманитарных дисциплин предоставляет возможность студентам научиться государственному мышлению и подходам к актуальным вопросам современности, высоким морально-этическим требованиям к политике, реально представлять возможности, достижения и просчеты людей по устройству и созиданию правового социального государства, гражданского общества.

Таким образом, общественно-гуманитарные дисциплины помогают объективно освещать проблемы духовного развития и просвещения нашего общества. Практической значимостью изучения общественно-гуманитарных дисциплин является то, что они не только прививают чувство толерантности, духовно возвышают молодого человека, но и помогают расширить наше представление об истории Отечества, и могут быть использованы при разработке конкретных вопросов политики независимого Узбекского государства, построения демократического общества.

Таким образом, в Узбекистане за годы независимости осуществлена целенаправленная, ширококомасштабная работа по реформированию и развитию образовательной сферы и подготовке высококвалифицированных специалистов на самом высоком уровне и с учетом опыта международного сотрудничества.

Источники и литература.

1. Информационное сообщение о состоявшейся встрече Ш. Мирзиёева на встрече с представителями науки 03.01.2017. [Электронный ресурс] // Режим доступа: gazeta.uz
2. Итоговый документ – резолюция международной конференции «Подготовка образованного и интеллектуально развитого поколения – как важнейшее условие устойчивого развития и модернизации страны». 16–17 февраля 2012 г., Ташкент [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://minzdrav.uz/news/detail.php?ID=20146&>

References.

1. Informatsionnoye soobshcheniye o sostoyavsheysya vstreche Sh. Mirziyeyeva na vstreche s predstavitelyami nauki 03.01.2017. [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: gazeta.uz
2. Itogovyy dokument – rezolyutsiya mezhdunarodnoy konferentsii «Podgotovka obrazovannogo i intellektualno razvitogo pokoleniya – kak vazhneysheye usloviye ustoychivogo razvitiya i modernizatsii strany». 16–17 fevralya 2012 g.. Tashkent [Elektronnyy resurs] // Rezhim dostupa: <http://minzdrav.uz/news/detail.php?ID=20146&>

Турсунова Р. Ю. Место и роль преподавания общественно-гуманитарных дисциплин в филиалах вузов России в Республике Узбекистан / Турсунова Р. Ю. // Причерноморье. История, политика, культура. – Серия В : «Международные отношения». – 2018. – № XXV(VIII). – С. 49–53.

Tursunova R. Yu. Place and role of teaching social sciences and humanities in the branches of Russian universities in the Republic of Uzbekistan / Tursunova R. Yu. // The Black Sea region. History, politics, culture. – Series C : «International Relations». № XXV(VIII). – 2018. – P. 49–53.

ОБ АВТОРЕ

ТУРСУНОВА

Ранохон Юсубджановна

*Кандидат исторических наук, доцент кафедры Общественно-гуманитарных и социально-экономических дисциплин Филиала МГУ в городе Ташкенте
E-mail: turrena72@mail.ru*

TURSUNOVA

Ranoxon Yusubjanovna

*Candidate in History, Associate Professor at the Department of social, humanitarian and socio-economic disciplines
E-mail: turrena72@mail.ru*